

HUQUQIY MADANIYATNI INSON HAYOTIDAGI O’RNI VA AHAMIYATI

Avezov Izzat Shonazarovich

Urganch shahar 16-son maktabning huquq fani o'qituvchisi

Bugungi kunda inson hayoti va faoliyatidagi eng muhim masala bu huquqiy madaniyatlikdir, fuqarolarning davlat va davlat organlari va boshqa o'zaro ijtimoiy, siyosiy, madaniy-ma'naviy munosabatlarda huquqiy madaniyatni o'rni beqiyosdir. Bugungi kunda yurtimizda shaxsning huquqiy madaniyati deganda fuqaroning o'z haq-huquqlarini huquqiy ongiga tayangan holda, o'zgalar manfaatiga zid kelmaydigantarzda amalga oshirishi tushuniladi. “Huquqiy ong-bu ijtimoiy ongning shakillaridan biri bo'lib kishilarda huquqqa, qonunchilikka, huquq-tartibotga va boshqa huquqiy hodisalarga nisbatan bo'lgan g'oyalar, his-tuyg'ular, tasavurlar yig'indisidir”. Huquqiy madaniyat uchun huquqiy ong zaruriy element ekanligini hisobga olgan holda shuni e'tirof etish kerakki, huquqiy ong bo'lishi uchun avvalo huquqiy savodxonlik fazilati shaxs-jamiyat-davlat munosabatlariga muhim ta'sir ko'rsatadi, hayotdamehnat faoliyatida yoki boshqa bir sohada yuzaga keladigan mumolarni adolatli va xolis hal qilish imkonini beradi. Yuridik adabiyotlarda huquqiy savodxonlik tushunchasiga yakdil ta'rif berilmagan bo'lsa-da, ulardan quydagicha tushuncha hosil qilish munkun: huquqiy savodxonlik- bu yuridik matnlardagi atamalarni tushunish bulardan umumiy hulosalar chqarish va bu bilimlarni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatidir. Xo'rijiy yuridik adabiyotlar ham shunga yaqin mazmunni ifodalaydi, ya'ni shaxsning o'z huquq va majburiyatlarini tanishi, qaysi holatlar yuridik nizo ekanligini bilishi va ularga qonuniy yechim topa olishi, huquqiy axborotni qayerdan topishni, yuridik yordamni qayerdan va qanday qilib olishni, qonunchilik tizimida qaysi choralar borligini hamda protsessul tartibni bilishi huquqiy savodxonlik belgilari hisoblanadi. Yoshlar orasida huquqiy savodxonlikning pastligi nafaqat, ularning o'zlari uchun balki jamiyat va davlat uchun ham zararlidir. Huquqiy savodxonlikning yetarli emasligi yoshlarning o'z huquqlaridan to'laqonli foydalana olmasliklariga, majburiyatlaridan bexabar qolishlariga sabab bo'ladi.

Majburiyatlardan bexabarlik yoki harakatlarning huquqiy oqibatini anglamaslik bugungi kunda yoshlar orasida huquqbuzarliklarning sodir bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Biz huquqiy-demokratik davlat qurishni oldimizga maqsad qilgan ekanmiz buning uchun huquqiy ongi va madaniyati yuksak yoshlar muhim ro'l o'ynaydi. Bunga esa huquqiy savodxonlikni oshiribgina erishishimiz mumkin.

Qisqasini aytganda, “Faqat chuqur o'ylangan va tezkor davlat siyosatigina yoshlarning huquqiy madaniyatini ko'tara oladi va ularning huquqiy ongi darajasini yuksaltirishga yordam beradi”. Davlatni “Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston Yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'lab-quvatlash to'g'risida”gi hamda “O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini o'rganishni tashkil etish to'g'risida”gi Farmonlari, Vazirlar Maxkamasining “Yoshlarning huquqiy ta'limini takomillashtirish kompleks dasturi to'g'risida”gi qarori kabilarni kiritish joiz. Bu qonun hujjatlarini ijrosi sifatida qator amaliy ishlar qilinmoqda. Masalan, Adliya vazirligi huzurida 2009- yilda tashkil etilgan Yosh huquqshunoslardan iborat “Huquqiy targ'ibot guruhi” faoliyati e'tirofqa loyiqdir. Ma'lumot o'rnida keltirish joizki, shu paytgacha bu targ'ibot guruhi respublikamizning 70 dan ortiq tumanlariga borib, 62 mingdan ortiq yoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazdi, ularning huquqiy savodxonligini oshirishga katta hissa qo'shdi. Shu bilan birga, har yili o'tkazib kelinayotgan “Siz qonunni bilasizmi?”, “Huquq bilimdonlari” kabi ko'rik tanlovlari, fan olimpiadalari ham yoshlarning huquqiy savodxonligini oshirishga bo'lgan qiziqishlariga sabab bo'lmoqda. Yangi qabul qilinayotgan qonunlarning yoshlar hayotiga ta'siri katta, albatta. Ularning bu qonunlar haqida axborot olishlari, undagi normalarga tushuntirishlar talab qilish huquqi ham qonunan mustahkamlangan. Avvalo shunga e'tibor qaratish kerakki, yetarli ta'lim-tarbiyagina huquqiy savodxonlikka olib boradi. Shu boisdan, pedagogika oliygohlarida “Huquqshunoslik” fakultetlarini tashkil etish maqsadga muvofiqdir, o'z navbatida esa umumiy o'rta ta'lim va oliy ta'lim muassasalarida “Huquqshunoslik” fani dars soatlarini ko'paytirish, “Huquqshunoslik” faniga ixtisoslashtirilgan sinflarning bo'lishi ham foydali bo'ladi. Keyingi taklifimiz shundan iboratki, yoshlarni huquqiy savodxonligini oshirishga “Davlat-ota-ona –maktab-huquqni muhofaza qiluvchi organlar” tizimini joriy

qilish lozim. Bunda davlat sharoit yaratib bersa, o’quv muassalari tadbirlarni tashkillaydi va ota-onalar bolalarini jalb qilishadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar hodimlari esa yoshlarni o’z huquqlarini himoya qilishda kerak bo’ladigan huquqiy bilimlar bilan tanishtirib boradilar. Bu tadbirlar suhbat, munozara, taqdimotlar, filmlar namoyish qilish kabi ko’rinishlarda o’tkazilishi munkun. Xulosa qilib shuni aytish munkinki, yoshlardagi yuqori huquqiy savodxonlik demokratik-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi isloxlarning mohiyatoni tushunishda, ularni amalga oshirishda yoshlarning yanada faol ishtirokini taminlaydi. Bu darajaga doimiy va tizimli huquqiy ta’lim-tarbiya orqali erishish munkun.

Foydalingan adabiyotlar:

1. 8-sinf O‘zbekiston davlat va huquq asoslari darsligi. Mualliflr: O. Karimova.
2. N. Ismatova. Sh. Saroqov. O. Amanova. ijtimoiy tarmoq. Ziyonet. uz sayiti